

УДК 338.48 EDN: PCOLZY
DOI: 10.5281/zenodo.10436496

КАРПОВА Галина Алексеевна

*Санкт-Петербургский государственный экономический университет (Санкт-Петербург, РФ)
доктор экономических наук, профессор; e-mail: karpovaga@ Rambler.ru*

КРАВЦОВА Татьяна Сергеевна

*Петрозаводский государственный университет (Петрозаводск, Респ. Карелия, РФ);
Санкт-Петербургский государственный экономический университет (Санкт-Петербург, РФ)
старший преподаватель; e-mail: dmitrieva@petsu.ru*

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ В СФЕРЕ ТУРИЗМА: МЕДВЕЖЬЕГОРСКИЙ И ПУДОЖСКИЙ РАЙОНЫ

Развитие туристской индустрии, увеличение количества средств размещения и объектов общественного питания в Республике Карелия обусловлен увеличением внутреннего потока туристов в Российской Федерации, который, в свою очередь, был спровоцирован трансграничными ограничениями в перемещении отдыхающих. Массовые трансграничные ограничения появились с начала пандемии (2020 г.), второй волной усилились с 2022 г., со времени специальной военной операции. Это, а также усиление курса валюты, стало решающим фактором для туристов при выборе маршрута для путешествий. Внутренний туристский рынок «ожил», в фокусе внимания появились такие направления как: Алтай, Кавказ, Карелия, Татарстан и Урал. В статье представлен материал по кадровому обеспечению туристской отрасли Республики Карелия – одного из самых популярных регионов для туризма. В 2022 г. Карелию посетило рекордное количество туристов – 1 070 тыс. чел. Уже за январь–июль 2023 г. республику посетили 705 тыс. (для сравнения: за такой же период 2022 г. – 304 тыс.). Авторами проанализированы данные, собранные во время экспедиции Петрозаводского государственного университета в Пудожский и Медвежьегорский районы в июне 2023 г. Отобранный материал позволит сделать выводы о качестве предоставляемых услуг, кадровом потенциале и возможностях предприятий сферы туризма на ближайшую перспективу.

Ключевые слова: кадры, Медвежьегорский район, Пудожский район, Республика Карелия, экспедиция

Для цитирования: Карпова Г.А., Кравцова Т.С. Кадровый потенциал Республики Карелия в сфере туризма: Медвежьегорский и Пудожский районы // Сервис в России и за рубежом. 2023. Т.17. №6. С. 76–83. DOI: 10.5281/zenodo.10436496.

Дата поступления в редакцию: 13 ноября 2023 г.

Дата утверждения в печать: 15 декабря 2023 г.

Galina A. KARPOVA

*St. Petersburg State University of Economics (St. Petersburg, Russia)
PhD (Dr.Sc.) in Economics, Professor; e-mail: karpovaga@rambler.ru*

Tatyana S. KRAVTSOVA

*Petrozavodsk State University (Petrozavodsk, Rep. of Karelia, Russia);
St. Petersburg State University of Economics (St. Petersburg, Russia)
Senior Lecturer; e-mail: dmitrieva@petsru.ru*

**HR POTENTIAL OF THE REPUBLIC OF KARELIA IN TOURISM:
MEDVEZHEEGORSK AND PUDOZH DISTRICTS**

Abstract. *The tourism industry development, the increase in the number of accommodation facilities and public catering facilities in the Republic of Karelia is due to an increase in the internal flow of tourists in the Russian Federation, caused by cross-border restrictions on the movement. Massive cross-border restrictions appeared since the beginning of the pandemic (2020), with a second wave intensifying since 2022, since the special military operation. This, as well as the strengthening of the exchange rate, became a decisive factor for tourists when choosing a travel route. The domestic tourism market has “come to life”, and such destinations as Altai, the Caucasus, Karelia, Tatarstan and the Urals have come into focus. The article presents material on staffing the tourism industry of the Republic of Karelia – one of the most popular regions for tourism. In 2022, a record number of tourists visited Karelia was 1 070 thousand people. Already in January–July 2023, 705 thousand visited the republic (for comparison: during the same period in 2022, 304 thousand visited the region). The authors analyzed the data collected during the expedition of Petrozavodsk State University to the Pudozh and Medvezhyegorsk districts in June 2023. The selected material will allow us to draw conclusions about the quality of services provided, human resources and capabilities of tourism enterprises in the near future.*

Keywords: *personnel, Medvezhyegorsk district, Pudozh district, Republic of Karelia, expedition*

Citation: Karpova, G. A., & Kravtsova, T. S. (2023). HR potential of the Republic of Karelia in tourism: Medvezheegorsk and Pudozh districts. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 17(6), 76–83. doi: 10.5281/zenodo.10436496. (In Russ.).

Article History

Received 13 November 2023
Accepted 15 December 2023

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2023 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Наличие в регионе подготовленных кадров – это гарант планомерного развития отрасли. Квалифицированные кадры позволяют строить планы на дальнейшее развитие, осуществлять стратегическое планирование. В условиях социально-экономической стабильности, а также в условиях кризисных явлений, развитие кадрового потенциала позволит повысить эффективность функционирования туристской отрасли [10].

Подготовка кадров в современной обществу подразумевает под собой различные варианты: очное, очно-заочное и заочное обучение; обучение с использованием дистанционных технологий; среднее профессиональное, высшее образование (бакалавриат, магистратура); курсы повышения квалификации; курсы профессиональной переподготовки. Формат и методика освоения информации разнообразна, рынок образовательных услуг позволяет подобрать необходимый курс с учётом заданных параметров (стоимости, количества часов, формата работы). Безусловно, они составлены с учётом государственных образовательных стандартов и профессиональных стандартов.

При этом важно, конечно, не свести подготовку кадров к освоению исключительно профессиональных компетенций. Работая только в рамках удовлетворения текущих потребностей рынка труда (при этом не до конца осознанных ассоциациями работодателей, а в ряде отраслей и сфер деятельности, в условиях отсутствия институционализации профессиональных сообществ работодателей), зафиксированных в профессиональных стандартах через очень короткое время сведёт систему высшего образования к «штамповке» весьма усреднённого специалиста, если не сказать, «дилетанта с дипломом бакалавра» [4].

Таким образом, подготовка кадров в сфере туризма должна носить планомерный и многоэтапный характер, позволяющий нивелировать между запросами общества, потребностями работодателей и стандартами образования.

Обзор литературы

Тема кадрового потенциала в сфере туризма остаётся актуальной с момента развития массового туризма в России. Актуальность исследования описывает М.В. Жуковец: «В конечном счёте процесс обеспечения сферы туризма профессиональными кадрами может стать фактором привлекательности развития территорий, продвижения туристского потенциала и обеспечения вклада отрасли в социально-экономическое развитие регионов России» [3].

Основной проблемой в подготовке кадров по мнению С.А. Ткаченко, является отсутствие сетевого взаимодействия в процессе подготовки кадров: «К сожалению, в настоящее время можно говорить о наличии определённых барьеров на пути эффективного взаимодействия вузов и работодателей. В первую очередь необходимо говорить об отсутствии заинтересованности со стороны работодателей к налаживанию полноценного взаимодействия» [9].

К методам, используемым в туристском образовании, относят социальное партнёрство [2]. Е.В. Фехтел [10] как ключевой компонент в системе подготовки кадров в индустрии туризма отмечает, что эффективность результата будет определяться степенью реализации интересов партнёров-участников, способствовать развитию малого и среднего предпринимательства, поможет создать конкурентоспособный рынок туристских услуг и сократить отток финансовых средств из страны.

К методам следует также отнести включение обучающихся в межрегиональные туристские проекты. По мнению Г.А. Карповой, М.В. Волошиновой, В. Ткачёва [6], среди ключевых тенденций подготовки кадров для индустрии туризма следует выделять активное участие обучающихся в реализации общенациональных и региональных туристских проектов. Так авторы отмечают: «очень важно, чтобы межрегиональные туристские проекты были неотъемлемой частью образовательного процесса, имели взаимосвязь с учебными про-

граммами среднего и высшего образования» [6].

К способам обучения уже работающих сотрудников сферы туризма и гостеприимства относят дистанционное обучение. П.С. Пробин отмечает: «особую актуальность данные вопросы приобретают для учреждений, дистанционно реализующих программы ДПО гостиничной и туристской направленности, а также по ряду других профессий, играющих определяющую роль в современном обществе». Для обучающихся по туристским направлениям подготовки «обозначается перспектива разработки системы виртуальных практик и стажировок» [8].

Отражённый в статье А.В. Афанасьевой и Л.Е. Дручевской эксперимент по созданию факультативного дистанционного курса «Туристское краеведение» имеет положительный эффект [1].

Методика исследования

Во время научной экспедиции Петрозаводского государственного университета летом 2023 г. удалось опросить ряд респондентов по разработанной и апробированной анкете [7]. Опрос проводился среди предпринимателей и сотрудников туристских предприятий Медвежьегорского и Пудожского района. В опросе приняли участие 14 представителей Пудожского района и 12 представителей из

Медвежьегорского района.

Медвежьегорский район – район Республики Карелия, расположенный в восточной части Средней Карелии. Пудожский район – район Республики Карелия, расположен в юго-восточной части республики, граничит с Медвежьегорским районом.

Выбранные районы являются соседними, транзитными, и обеспечивают поток туристов, путешествующих на автомобиле по трассе Мурманск – Медвежьегорск – Пудож – Вологда. А также железнодорожным транспортом до вокзала Медвежьегорск. Железнодорожного сообщения в Пудожском районе нет. Водным транспортом пользуется часть туристов, проезжающих по территории Медвежьегорского района по ББК, а также путешествующих на остров Кижы. Частные путешественники совершают остановки на маломерных судах в акватории Онежского озера.

Результаты и дискуссия

В процессе анализа ответов респондентов удалось выявить, что ответы соседних по расположению районов во многом схожи. Позиция предпринимателей и наёмных сотрудников в сфере туризма отражена в таблице. Респонденты отмечают перспективы в развитии туризма на территориях Медвежьегорского и Пудожского района.

Таблица 1 – Результаты анкетирования сотрудников сферы туризма Медвежьегорского и Пудожского районов

Вопросы анкеты	Медвежьегорский район	Пудожский район
Как Вы считаете, есть ли в Вашем районе проблемы с кадрами в сфере туризма? (%)		
Нет	50	14,5
Да, кадров не хватает	50	71
Да, кадры в профиците	–	14,5
Как Вы оцените Ваш район с точки зрения кадрового обеспечения в сфере туризма? (5 – кадры есть, 1 – кадров нет), <i>сред. значение</i>	3,5	3,29
Как Вы оцените Ваш район с точки зрения качества обслуживания на предприятиях туризма? (5 – отличное качество, 1 – ужасное качество), <i>сред. значение</i>	3,5	3,29
Что Вы относите к критериям качества в туризме? <i>ТОП-3 популярных ответа</i>	<ul style="list-style-type: none"> • скорость обслуживания персонала; • этикет персонала; • внешний вид персонала 	<ul style="list-style-type: none"> • скорость обслуживания персонала; • информационная доступность услуг; • этикет персонала

Вопросы анкеты		Медвежьегорский район	Пудожский район
Работаете ли	Да, на постоянной основе	100	42,8
Вы в сфере туризма? (%)	Да, это временная подработка	–	42,8
	Нет	–	14,4
Укажите Ваш уровень образования (%)	Среднее профессиональное (колледж, техникум, училище)	50	42,8
	бакалавриат	50	14,3
	Высшее магистратура	–	14,3
	специалитет	–	14,3
	Основное общее (9 классов)		
Имеете ли Вы образование в сфере туризма? (%)	Да, высшее бакалавриат	8,3	7
	магистратура	–	7
Вы образование в сфере туризма? (%)	Да, проходил(а) курсы переподготовки	24,9	7
	Нет, но собираюсь учиться в ближайшее время	–	7
	Нет, пока не собираюсь	66,8	72
Пригодилось ли Вам туристское образование в профессиональной деятельности?		Да – 100%	Да – 100%
Какую должность Вы занимаете?		<ul style="list-style-type: none"> • Продавец сувенирной продукции • Директор Дома культуры • Экскурсовод / гид • Владелец гостевого дома 	<ul style="list-style-type: none"> • Экскурсовод / гид • Администратор в отеле / гостевом доме • Менеджер по туризму • Продавец сувенирной продукции
Каким способом / с помощью чего Вам удалось найти текущее место работы?		<ul style="list-style-type: none"> • Платформа «Авито» • Служба занятости • Я стал самозанятым • Социальный контракт • Я открыл ИП 	<ul style="list-style-type: none"> • Платформа «Авито» • Я стал самозанятым • Социальный контракт • Я открыл ИП
Какое учебное заведение (я) Вы окончили?		<ul style="list-style-type: none"> • ПетрГУ 	<ul style="list-style-type: none"> • ПетрГУ • Петрозаводский автотранспортный техникум • СПБГЭУ
Считаете ли Вы, что для работы в туризме достаточно пройти короткое экспресс-обучение? (%)	Да, продолжительностью от 6 до 12 мес.	66,6	50
	от 1 до 6 мес.	33,4	25
	Нет, необходимо получить профобразование с получением диплома	–	25
Проходя экспресс-обучение в сфере туризма, какие модули Вам было бы интересно и полезно изучить? <i>ТОП-3 популярных ответа</i>		<ul style="list-style-type: none"> • основы делового этикета; • история Карелии; • бесполезно 	<ul style="list-style-type: none"> • основы туризма (статистика, программы развития, тренды); • основы делового этикета; • проектная и грантовая деятельность
С чем связаны кадровые проблемы в сфере туризма? <i>ТОП-3 популярных ответа</i>		<ul style="list-style-type: none"> • низкая заработная плата; • отсутствие туробразования; • отсутствие опыта работы в этой сфере 	<ul style="list-style-type: none"> • низкая заработная плата; • тяжёлые условия труда; • отсутствие опыта работы в этой сфере

Таким образом, можно сделать вывод, что проблемы с кадрами существуют в двух выделенных районах. Основной причиной кадровых проблем является низкая заработная

плата, отсутствие опыта работы в сфере туризма. Респонденты отмечают качество обслуживания в своих районах на среднем уровне. к критериям качества относят скорость обслуж-

живания, этикет и внешний вид персонала, информационную доступность услуг.

Для большинства респондентов Медвежьегорского района работа в туризме не является сезонной, однако почти половина опрошенных Пудожского района работает в туризме в качестве временной подработки.

Жители работают в качестве экскурсоводов (гидов), имеют собственные гостевые дома, работают в найме в качестве администратора отеля или менеджера по туризму. Свою нынешнюю работу большинство получили благодаря социальному контракту, платформе «Авито» или открыли свой бизнес самостоятельно.

Туристское образование в Медвежьегорском районе имеют больше сотрудников, чем в Пудожском. Уровень образования среди пудожан достигает магистратуры. Самыми популярными образовательными учреждениями стали – Петрозаводский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный экономический университет и Петрозаводский автотранспортный техникум. Это может быть объяснено географическим положением, удобной транспортной инфраструктурой. Из Медвежьегорска можно добраться до Петрозаводска и Санкт-Петербурга авто или ж/д транспортом. Из Пудожа можно добраться до Петрозаводска и Санкт-Петербурга автотранспортом. Единогласно жители районов считают, что им пригодилось полученное ранее туристское образование.

Экспресс-образование – это дополнительное профессиональное образование, которое может быть организовано для

сотрудников отрасли в период стажировки на рабочем месте с учётом практико-ориентированного подхода и дистанционных технологий. Получить экспресс-образование в сфере туризма считают достаточным большинство участников турбизнеса. Лишь единицы готовы обучаться в полной мере с получением диплома об образовании. Оптимальным сроком обучения респонденты считают от 6 до 12 месяцев с изучением образовательных модулей по основам делового этикета, основам туризма (статистика, программы развития, тренды), основы делового этикета, проектная и грантовая деятельность.

Заключение

Образование в сфере туризма – важный процесс в современном обществе и экономике. Он затрагивает вопросы отдельных лиц и предприятий, а также имиджа и бренда региона. В современных условиях общество должно, может и желает трансформироваться, получать образование и делать услугу качественной.

Эти и другие процессы нашли отражение в двух перспективных туристских районах Республики Карелия – Медвежьегорском и Пудожском. Каждый из них уже имеет основной туристский аттрактор – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО (Кижский полог – Медвежьегорский район, Онежские петроглифы – Пудожский район). Инфраструктура районов позволяет осуществлять прибытие граждан, их размещение, питание и досуг. Работа с качеством услуг через экспресс-образование в сфере туризма – новый вектор развития профессионального образования.

Список источников

1. Афанасьева А.В., Дручевская Л.Е. Интеграция дистанционных курсов обучения как механизм решения задачи повышения качества образования в системе подготовки специалистов в области туризма // Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса. 2014. Т.8. №4. С. 68-75. DOI: 10.12737/6477.
2. Глушанок Т.М. Социальное партнёрство как средство повышения качества профессионального образования // Современные проблемы науки и образования. 2008. №6. С. 80-83.
3. Жуковец М.В. Профессиональная подготовка кадров для сферы туризма как возможность развития внутреннего туризма регионов (аналитический обзор) // Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера: Вестник Научно-исследовательского

- центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского гос. ун-та. 2021. Т.1. №1. С. 104-108. DOI: 10.34130/2070-4992-2021-1-1-104.
4. Карпова Г.А., Волошинова М.В., Хорева Л.В. Подготовка кадров для сферы рекреации и туризма: сетевизация и профессиональные стандарты // Профессорский журнал. Сер.: Рекреация и туризм. 2019. №3(3). С. 27-35. DOI: 10.18572/2686-858X-2019-3-3-27-35.
 5. Карпова Г.А., Игнатова Е.В. Проблемы формирования кадрового потенциала рынка медицинского туризма // Актуальные проблемы развития индустрии гостеприимства: Сб. науч. ст. XVI Междунар. практич. конф. / Под ред. О.Н. Кострюковой, Г.А. Карповой, О.В. Архиповой, О.А. Максимовской. СПб.: С.-Петербург. гос. экономич. ун-т, 2021. С. 48-54.
 6. Карпова Г.А., Волошинова М.В., Ткачёв В. Современные тенденции подготовки профессиональных кадров для сферы рекреации и туризма // Профессорский журнал. Сер.: Рекреация и туризм. 2019. №3(3). С. 36-41. DOI: 10.18572/2686-858X-2019-3-3-36-41.
 7. Кравцова Т.С., Петровская Ю.А. Кадровый потенциал Лоухского района Республики Карелия: профессиональная траектория в области туризма // Социальное время. 2022. №4(32). С. 70-78. DOI: 10.25686/2410-0773.2022.4.70.
 8. Пробин П.С. О некоторых аспектах дистанционного обучения по программам дополнительного профессионального образования (для специалистов сферы туризма и гостиничного хозяйства) // Конференциум АСОУ: Сб. науч. тр. и мат. науч.-практич. конф. 2018. №1. С. 203-208.
 9. Ткаченко С.А. Подготовка квалифицированных кадров для индустрии туризма: проблемы и особенности // Актуальные вопросы современной экономики. 2022. №4. С. 657-663.
 10. Фехтел Е.В. Социальное партнёрство как ключевой компонент в системе подготовки кадров в индустрии туризма // Сервис в России и за рубежом. 2012. №8(35). С. 143-149.
 11. Черевичко Т.В. Развитие сферы туризма и рекреации в контексте программы стратегического лидерства вузов России и нацпроекта «Образование» // Профессорский журнал. Сер.: Рекреация и туризм. 2020. №3(7). С. 11-18.

References

1. Afanasieva, A. V., & Druchevskaya, L. E. (2014). Integratsiya distantsionnykh kursov obucheniya kak mekha-nizm resheniya zadachi povysheniya kachestva obrazovaniya v sisteme podgotovki spetsiali-stov v oblasti turizma [The integration of distance learning courses as a solution for the objective of education quality improvement in the system of professional training in tourism]. *Vestnik Assotsiatsii vuzov turizma i servisa [Universities for Tourism and Service Association Bulletin]*, 8(4), 68-75. (In Russ.).
2. Glushanok, T. M. (2008). Sotsialinoe partnjorstvo kak sredstvo povysheniya kachestva professionalinogo obrazovaniya [Social partnership as a means of improving the quality of professional education]. *Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya [Modern problems of science and education]*, 6, 80-83. (In Russ.).
3. Zhukovets, M. V. (2021). Professionalinaya podgotovka kadrov dlya sfery turizma kak vozmozhnosti razvitiya vnutrennego turizma regionov (analiticheskij obzor) [Professional training for the tourism sector as an opportunity to develop domestic tourism in the regions (analytical review)]. In coll.: *Korporativnoe upravlenie i innovatsionnoe razvitie ekonomiki Severa: Vestnik Nauchno-issledovatel'skogo tsentra korporativnogo prava, upravleniya i venchurnogo investirovaniya Syktyvkar'skogo gosudarstvennogo universiteta [Corporate governance and innovative development of the economy of the North: Bulletin of the Research Center for Corporate Law, Management and Venture Investment Syktvkar State University]*, 1(1), 104-108. (In Russ.).
4. Karpova, G. A., Voloshinova, M. V., & Khoreva, L. V. (2019). Podgotovka kadrov dlya sfery rekreatsii i turizma: setevizatsiya i professionalnye standarty [Personnel training for the sphere of recreation and tourism: networking and professional standards]. *Professorskiy zhurnal. Seriya: Rekreatsiya i turizm [Professorial Journal. Series: Recreation and tourism]*, 3(3), 27-35. (In Russ.).

5. Karpova, G. A., & Ignatova, E. V. (2021). Problemy formirovaniya kadrovogo potentsiala rynka meditsinskogo turizma [Problems of forming the personnel potential of the medical tourism market]. *Aktualnyye problemy razvitiya industrii gostepriimstva [Current problems of development of the hospitality industry]: Collection of scientific articles of the XVI International practical conference, St. Petersburg: SPSUE, 48-54. (In Russ.)*.
6. Karpova, G. A., Voloshinova, M. V., & Tkachev, V. (2019). Sovremennye tendentsii podgotovki profesionalnykh kadrov dlya sfery rekreatsii i turizma [Modern trends in the training of professional personnel for the sphere of recreation and tourism]. *Professorskiy zhurnal. Seriya: Rekreatsiya i turizm [Professor's Journal. Series: Recreation and tourism], 3(3), 36-41. (In Russ.)*.
7. Kravtsova, T. S., & Petrovskaya, Yu. A. (2022). Kadrovyy potentsial Loukhskogo rajona Respubliki Kareliya: professionalinaya traektoriya v oblasti turizma [Personnel potential of the Loukhsky district of the Republic of Karelia: professional trajectory in the field of tourism]. *Sotsialnoe vremya [Social time], 4(32), 70-78. (In Russ.)*.
8. Probin, P. S. (2018). O nekotorykh aspektakh distantsionnogo obucheniya po programmam dopolnitel'nogo professional'nogo obrazovaniya (dlya spetsialistov sfery turizma i gostinichnogo khozyajstva) [On some aspects of distance learning under programs of additional professional education (for specialists in the field of tourism and hotel management)]. *Konferentsium ASOU [ASOU Conference]: Collection of scientific papers and materials of scientific and practical conferences, 1, 203-208. (In Russ.)*.
9. Tkachenko, S. A. (2022). Podgotovka kvalifitsirovannykh kadrov dlya industrii turizma: problemy i osobennosti [Training of qualified personnel for the tourism industry: problems and features]. *Aktualnyye voprosy sovremennoj ekonomiki [Current issues of modern economics], 4, 657-663. (In Russ.)*.
10. Fekhtel, E. V. (2012). Sotsialnoe partnjorstvo kak klyuchevoj komponent v sisteme podgotovki kadrov v industrii turizma [Social partnership as a key component in the system of personnel training in the tourism industry]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Service in Russia and Abroad], 8(35), 143-149. (In Russ.)*.
11. Cherevichko, T. V. (2020). Razvitie sfery turizma i rekreatsii v kontekste programmy strategicheskogo liderstva vuzov Rossii i natsproekta «Obrazovanie» [Development of the sphere of tourism and recreation in the context of the strategic leadership program of Russian universities and the national project "Education"]. *Professorskiy zhurnal. Ser.: Rekreatsiya i turizm [Professorial Journal. Series: Recreation and tourism], 3(7), 11-18. (In Russ.)*.